

Las prácticas empresariales y su relación con la dimensión ambiental del desarrollo sustentable en la pyme textil

S. Sarmiento-Paredes^{1*}, J. Carro-Suárez^{2*}, D. Nava¹

¹Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Avenida Ribereña S/N Tlaxcala, México.

²Universidad Politécnica de Tlaxcala, Programa Educativo de Ingeniería, Avenida Universidad Politécnica No. 1 San Pedro Xalcatzingo Tepeyanco Tlaxcala, México.

*sarmientosusana@yahoo.com.mx

*jorge.carro@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Actualmente la problemática medioambiental ha empeorado, situación que demanda a las empresas no limitar su operabilidad únicamente a la elaboración de bienes y servicios, sino también al cuidado del medio ambiente. Por ello, el objetivo fue determinar la relación entre las prácticas empresariales y la dimensión ambiental del desarrollo sustentable, tomando como objeto de estudio a la pyme textil del estado de Tlaxcala, México. El desarrollo metodológico consistió en aplicar las prácticas empresariales propuestas por Lorea: visión sustentable, prevención de contaminantes, cuidado del producto y tecnología limpia; y los criterios de los indicadores propuestos para México por el INEGI. Para tal fin, se hizo un diagnóstico para medir la percepción de las variables, realizando una correlación Pearson. Los resultados presentaron correlaciones estadísticamente significativas entre las variables objeto de estudio. Concluyendo que las empresas deben implementar en sus procesos estas prácticas empresariales ya que impactarán en el cuidado ambiental y en su competitividad.

Palabras clave: Prácticas empresariales, Dimensión ambiental, pymes

Abstract

Currently the environmental problem has worsened, a situation that requires companies not to limit their operations only to the production of goods and services, but also to care for the environment. Therefore, the objective was to determine the relationship between business practices and the environmental dimension of sustainable development, taking as an object of study the textile SME of the state of Tlaxcala, Mexico. The methodological development consisted in applying the business practices proposed by Lorea: sustainable vision, contaminant prevention, product care and clean technology; and the criteria of the indicators proposed for Mexico by the INEGI. To this end, a diagnosis was made to measure the perception of the variables, performing a Pearson correlation. The results presented statistically significant correlations between the variables under study. Concluding that companies must implement these business practices in their processes since they will impact environmental care and their competitiveness.

Key words: Business practices, Environmental dimension, SMEs

Introducción

La Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se llevó a cabo en Estocolmo (Suecia) en 1972, fue el espacio donde a nivel internacional, por vez primera se expresaron preocupaciones sobre problemas en materia ambiental. Como resultado de este evento

mundial surgió la Declaración de Estocolmo, donde se establece que “Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”. Posteriormente, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en 1976 conocida como Hábitat (Vancouver, Canadá), se enunció la necesidad de mejorar la calidad de vida por medio de proveer de una vivienda adecuada y sustentable a los habitantes [1].

La Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1987 acogió el Informe Brundtland, mejor conocido como “Nuestro Futuro Común”, donde se estableció la definición sobre desarrollo sustentable, considerando de forma integral los problemas ambientales, sociales y económicos que enfrentaba la sociedad en esos momentos. Definiendo el desarrollo sustentable como “Aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras”. Asimismo, en el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se define al desarrollo sustentable como el “proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” [2].

En 1992 en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro Brasil conocida internacionalmente como la Cumbre de la Tierra, ratificaron el Informe Brundtland y aprobaron el Plan de Acción Mundial para el Desarrollo Sustentable denominado “Agenda 21”. Ésta surgió como respuesta a la invitación de Naciones Unidas para que las ciudades diseñaran planes para confrontar los retos socioambientales del siglo XXI. De esta manera, la Comisión de Desarrollo Sustentable propuso indicadores, con base en los criterios temáticos de los 40 capítulos de la Agenda 21, clasificándolos en las siguientes dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. De acuerdo con el INEGI [1], los indicadores de desarrollo sustentable en México relacionados con el ambiente y orientados al sector empresarial, son los siguientes:

De la Categoría económica

- 1) Importación de bienes de capital. Se aplica para medir la transferencia de tecnología incorporada.
- 2) Inversión extranjera directa. Mide la tecnología que se transfiere a través de empresas extranjeras hacia un país receptor. Los países receptores deben tener un marco regulatorio e indicadores apropiados de monitores que posibiliten el ingreso de tecnologías ecológicas que protejan el medio ambiente, contaminen menos, que utilicen procesos y recursos naturales más eficientemente y que a su vez, reciclen los desechos.
- 3) Gasto en protección ambiental como proporción del PIB (Producto Interno Bruto). Su propósito es medir lo que hace un país para cuidar el medio ambiente.
- 4) Participación de bienes de capital ambientalmente limpios en la importación total de bienes de capital. Se puede utilizar para medir de forma más precisa el tránsito hacia una transferencia de tecnología limpia y sustentable.

De la Categoría ambiental

- 1) Emisión de gases efecto invernadero. Emisiones generadas por el ser humano que impactan directamente al calentamiento mundial.
- 2) Emisiones de óxidos de azufre. Indicador para calcular el desempeño ambiental de las políticas nacionales.
- 3) Emisiones de óxidos de nitrógeno. Mide el desempeño de las políticas nacionales en materia ambiental, y describe la presión ambiental con relación al abatimiento de las emisiones atmosféricas.
- 4) Uso de sustancias que agotan la capa de ozono. Cantidad de sustancias que dañan la capa de ozono y que están siendo eliminadas.
- 5) Generación de desechos sólidos industriales y municipales. Mide la producción de desechos sólidos generados por las actividades de los asentamientos humanos.
- 6) Generación de desechos peligrosos. Mide la cantidad de este tipo de desechos generados al año por las actividades industriales o por otras actividades.

- 7) Importación y exportación de desechos peligrosos. Mide el total de desechos peligrosos surgidos de movimientos transfronterizos.
- 8) Generación de desechos radiactivos. Se relaciona con Indicadores de tendencias y de tipo cualitativo, como el comportamiento en la reducción de desechos, capacidad de las instalaciones para la eliminación de desecho, entre otros.
- 9) Tratamiento de aguas residuales. Mide la recolección de aguas residuales de viviendas y locales comerciales, industriales o públicos, así como su traslado a un centro en el que reciben el tratamiento para su descarga al medio ambiente sin generar efectos colaterales.
- 10) Gasto sobre abatimiento de la contaminación atmosférica. Mide las inversiones y el gasto corriente aplicado para implementar acciones que permitan reducir la contaminación en los que incide el sector público y el sector empresarial.
- 11) Gasto en manejo de desechos. Gastos en que ha incurrido el sector público el sector privado para el tratamiento y manejo de desechos.
- 12) Reciclado y reutilización de desechos. Indicadores para medir la gestión sustentable de los desechos sólidos.
- 13) Eliminación de desechos municipales. Indicador para medir los desechos recolectados y eliminados por medios oficiales, puede ser por depósito en vertederos, incineración o por algún otro tipo de proceso.
- 14) Productos químicos prohibidos o restringidos. Mide los productos que, por salud y razones ambientales han sido prohibidos mediante acciones reguladoras gubernamentales.
- 15) Gasto en tratamiento de desechos peligrosos. Indicador que mide las acciones implementadas por el gobierno y por el sector privado para disminuir los desechos peligrosos que pueden afectar la salud de la sociedad y dañar el medio ambiente.

De la Categoría institucional

- 1) Científicos e ingenieros por millón de habitantes. Considera la proporción de los recursos humanos calificados que se tienen y que pueden colaborar en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas vinculadas con el desarrollo sustentable.
- 2) Líneas telefónicas principales por 100 habitantes. Este indicador mide el grado de desarrollo de las telecomunicaciones y que influyen en los niveles de bienestar de la población en un país.
- 3) Acceso a la información. Se fundamenta en que cuanto mayor es el número de periódicos en circulación en un país es más amplia la gama de información a la que la sociedad puede acceder. Y una sociedad informada estará más dispuesta a apoyar los objetivos enfocados al desarrollo sustentable.
- 4) Estrategias de desarrollo sustentable. Mide la efectividad y pertinencia de planes, programas, normatividad y estrategias para el desarrollo sustentable.
- 5) Programa de cuentas económicas y ecológicas integradas. La existencia de un programa estadístico orientado a desarrollar un Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas (SCEE), es un indicador que muestra el interés de una economía por considerar al medio ambiente en la toma de decisiones económicas y en el desarrollo de políticas en materia ambiental.
- 6) Evaluación por mandato legal del impacto ambiental. Mide las acciones que legalmente deben considerarse a nivel nacional para la evaluación del impacto ambiental.
- 7) Científicos e ingenieros empleados en investigación y desarrollo experimental por millón de habitantes. Considera los recursos humanos altamente calificados con los que cuenta el país.
- 8) Gasto en investigación y desarrollo experimental en proporción al PIB. Contribución de la investigación científica como un pilar para impulsar el conocimiento y el desarrollo de herramientas de medición y evaluación para identificar los problemas ambientales.
- 9) Ratificación de acuerdos globales. Mide el compromiso del país con los objetivos establecidos y alineados a los acuerdos mundiales en materia de desarrollo sustentable.
- 10) Instrumentación de los acuerdos globales ratificados. Marco legal para la implementación nacional de los acuerdos internacionales en materia de desarrollo sustentable.
- 11) Programa nacional de estadísticas ambientales. Mide la implementación de este tipo de programas, lo cual permite la publicación continua de informes sobre el ambiente.
- 12) Representación en consejos nacionales para el desarrollo sustentable. Mide la integración de grupos que promueven el desarrollo sustentable, se incluyen organizaciones no gubernamentales, comunidad científica, sector empresarial, el sistema educativo, entre otros.

13) Relación de las organizaciones no gubernamentales con el desarrollo sustentable. Evalúa el número de organizaciones no gubernamentales que promueven estrategias ambientales.

La importancia de los indicadores de desarrollo sustentable independientemente de la dimensión es básicamente reguladora en las diferentes actividades desarrolladas por los sectores público, privado y social. La problemática medioambiental se ha complicado, situación que demanda transformar la forma en la que se elaboran los productos [3]. En este sentido, Polanco [4] plantea la necesidad de que este sector empresarial armonice sus fines económicos con elementos medioambientales como muestra de su responsabilidad en su actuar hacia la sociedad y el entorno natural. Cabe destacar, que la Organización Internacional del Trabajo [5] como una estrategia para que los sistemas de producción de las empresas sean más respetuosos con el medio ambiente, está impulsando el desarrollo de empleos verdes, los cuales, tienen como propósito, reducir el consumo de energía y materias primas, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y permitir a las empresas y a las comunidades adaptarse al cambio climático. Ante esto, se han desarrollado diversas investigaciones en las cuales se resalta la necesidad de promover en la industria, como parte de una nueva cultura organizacional, nuevas prácticas de gestión empresarial, en las cuales se establecen una serie de medidas con la finalidad de reducir el impacto ambiental de la producción, evitar la pérdida de materia prima, reducir la cantidad de residuos, ahorrar energía, mejorar los procesos productivos, mejorar la organización de la producción, elevar la seguridad en el trabajo e incrementar la productividad [6]. De tal forma, que promover una cultura que favorezca el desarrollo sustentable implica necesariamente modificar las formas actuales del consumo de los recursos naturales por parte de la sociedad [7]. “El desarrollo sustentable no implica estar en contra del capital; lo que persigue es la aplicación de nuevas tecnologías y prácticas productivas que, al integrarse con la transformación sociopolítica, pueda expresarse en equidad social” [8]. Con base en lo anterior, para efectos de esta investigación se analizaron como factores de la variable desarrollo sustentable: La generación de contaminantes, presupuesto para controlar y/o prevenir la contaminación, y destino de residuos industriales generados.

Para las organizaciones en general, transitar hacia la sustentabilidad les representa un desafío. Sin embargo, es una acción que invariablemente deben aplicar; por ello Lorea [9], sugiere que implementen en su proceso de gestión las siguientes prácticas empresariales:

- 1) Visión sustentable. Las siguientes etapas pueden promover una cultura sustentable en el ámbito empresarial. No obstante, si no se tiene un plan formal y sistémico, donde se considere como un eje prioritario, mermará paulatinamente su impacto.
- 2) Prevención de contaminantes. Las empresas deben implementar estrategias que les permitan prevenir los contaminantes y no solo controlarlos.
- 3) Cuidado del producto. Las empresas como parte del ciclo completo del producto, deben considerar acciones donde se considere desde la gestación del producto hasta después de su vida útil.
- 4) Tecnología limpia. Las empresas deben planear e invertir en tecnologías emergentes que les permita un desarrollo sin afectar el medio ambiente.

Además de una situación ética, un marco regulatorio restrictivo, los cambios en los patrones de consumo, el desarrollo de innovación tecnológica y la crisis ambiental entre otros, son aspectos determinantes que deben considerarse en la toma de decisiones empresariales. Los directivos de las pequeñas y medianas empresas textiles deben generar cambios en su gestión para que aprovechen las oportunidades que brinda un contexto enmarcado por la sustentabilidad, lo cual debe estar respaldado por decisiones financieras sólidas [11].

Con base en lo anterior, en la presente investigación se estableció como objetivo de investigación determinar la relación entre las prácticas empresariales y la dimensión ambiental del desarrollo sustentable, tomando como objeto de estudio a la pyme textil del estado de Tlaxcala, México.

Metodología

Diseño de Investigación

Se realizó una investigación no experimental y transversal de tipo mixto, se recolectaron y analizaron datos cuantitativos y cualitativos para un mejor entendimiento de las variables estudiadas [12], el enfoque del estudio, principalmente, fue cuantitativo.

Instrumento de evaluación y objeto de estudio

De la variable prácticas empresariales, se analizaron como dimensiones las prácticas empresariales principalmente propuestas por Lorea [9, 10]: visión sustentable, prevención de contaminantes, cuidado del producto y tecnología limpia. Y de la variable dimensión ambiental del desarrollo sustentable, con base en los criterios de los indicadores propuestos para México por el INEGI [1]: Generación de contaminantes, presupuesto para controlar y/o prevenir la contaminación, y destino de residuos industriales generados. Para tal fin, se diseñó un instrumento de 18 reactivos para medir la percepción de las empresas sobre las variables de investigación. La medición de cada ítem se realizó aplicando una escala de medida métrica por intervalos por medio del método de escalamiento Likert, considerando cinco categorías de respuesta con unidades métricas del 1 al 5, en donde el 1 se especificó como siempre, 2 la mayoría de veces, 3 regularmente, 4 pocas veces y 5 no es necesario. La validación del instrumento se realizó por juicio de expertos y se aplicó a directivos y/o dueños de pymes textiles. La población se conformó por N = 55 pymes. Para la confiabilidad del instrumento, ésta se calculó empleando el índice de Alfa de Cronbach de acuerdo con el criterio de Hernández- Sampieri y Mendoza [12].

Análisis e interpretación de datos

Con los datos recabados por el instrumento de percepción se realizó un análisis de correlación Pearson para identificar la relación existente entre los factores de las prácticas empresariales y la dimensión ambiental del desarrollo sustentable con base en el criterio de De Muth [13]. El análisis estadístico se realizó empleando el software SPSS 21®.

Resultados y discusión

Confiabilidad del instrumento de medición

Se entrevistó al 55% (30) de las pymes. Se aplicó a directivos y/o dueños de las pymes. Su confiabilidad fue de 0.955 con base en el Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad alta [12].

Análisis de correlación Pearson

Respecto a la relación que existe entre la Dimensión Ambiental del Desarrollo Sustentable con los factores de la dimensión Prevención de Contaminantes: Inversión en actividades de I+D, desarrollo de actividades para el cuidado ambiental e impacto al ambiente del desarrollo empresarial; se observó que el factor que más relación tiene es inversión en actividades de I+D (0.931), donde los empresarios consideran necesario integrar estas actividades en su gestión en Pro de impulsar la dimensión ambiental del desarrollo sustentable como una ventaja competitiva para la empresa; y los factores desarrollo de actividades para el cuidado ambiental (0.855) e impacto al ambiente del desarrollo empresarial (0.899) son las que muestran menos relación, ya que las condiciones de su infraestructura y la cultura para implementar de manera conjunta realmente acciones que promuevan un desarrollo sustentable en materia ambiental en este sector es limitada (Tabla 1), siendo determinante considerarlos en su proceso de gestión.

Tabla 1. Correlación de la Dimensión Ambiental del Desarrollo Sustentable con los factores de la dimensión Prevención de Contaminantes.

VARIABLE	PRUEBA ESTADÍSTICA	Prevención de contaminantes	Inversión en actividades de I+D	Desarrollo de actividades para el cuidado ambiental	Impacto al ambiente del desarrollo empresarial
Dimensión Ambiental del DS	Correlación de Pearson	1	.931**	.855**	.899**
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.000
Inversión en actividades de i+d	Correlación de Pearson	.931**	1	.647**	.867**
	Sig. (bilateral)	.000		.000	.000
Desarrollo de actividades para el cuidado ambiental	Correlación de Pearson	.855**	.647**	1	.596**
	Sig. (bilateral)	.000	.000		.001
Impacto al ambiente del desarrollo empresarial	Correlación de Pearson	.899**	.867**	.596**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.001	

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 DS: Desarrollo Sustentable.
 Fuente: Elaboración propia.

Referente a la relación entre la Dimensión Ambiental del Desarrollo Sustentable con los factores de la dimensión Cuidado del Producto: Desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, y relación de los productos con el medio ambiente; el factor que presentó más relación con la dimensión ambiental del DS fue desarrollo de actividades de investigación y desarrollo (0.852), donde los empresarios consideraron importante generar las condiciones para que por medio de actividades de I+D se implementen acciones con un enfoque ecocéntrico durante el proceso de planeación y elaboración del producto; y el factor relación de los productos con el ambiente también mostró una relación estadísticamente significativa (0.805). Sin embargo, expresaron que las condiciones actuales en instalaciones, maquinaria, procesos y competencias laborales no les permite implementar acciones con un enfoque ecoamigable. No obstante, ante la crisis ambiental mundial, a estos factores los consideran pertinentes (véase tabla 2).

Tabla 2. Correlación de la Dimensión Ambiental del Desarrollo Sustentable con los factores de la dimensión Cuidado del Producto

VARIABLE	PRUEBA ESTADÍSTICA	Cuidado del producto	Desarrollo de actividades de investigación y desarrollo	Relación de los productos con el ambiente
Dimensión ambiental del DS	Correlación de Pearson	1	.852**	.805**
	Sig. (bilateral)		.000	.000
Desarrollo de actividades de investigación y desarrollo	Correlación de Pearson	.852**	1	.376*
	Sig. (bilateral)	.000		.040
Relación de los productos con el ambiente	Correlación de Pearson	.805**	.376*	1
	Sig. (bilateral)	.000	.040	

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

* . La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

DS: Desarrollo Sustentable.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la relación que existe entre la Dimensión Ambiental del Desarrollo Sustentable con los factores de la dimensión Tecnología Limpia: Condiciones de la maquinaria y el equipo, cambios y/o mejoras en la maquinaria, y relación de la tecnología con el ambiente; se observó que los factores cambios y/o mejoras en la maquinaria (0.92) y relación de la tecnología con el ambiente (0.890) presentaron correlaciones altas, destacando que los empresarios consideran importante se les apoye con programas de financiamiento para que puedan acceder a maquinaria y equipo actualizado, ya que esto impactaría en ser amigables con el ambiente. El factor condiciones de la maquinaria y el equipo presentaron una correlación baja, ya que las condiciones actuales de su infraestructura las limita para ser ambientalmente sustentables (véase tabla 3).

Tabla 3. Correlación de la Dimensión Ambiental del Desarrollo Sustentable con los factores de la dimensión Tecnología Limpia

VARIABLE	PRUEBA ESTADÍSTICA	Tecnología limpia	Condiciones de la maquinaria y el equipo	Cambios y/o mejoras en la maquinaria	Relación de la tecnología con el ambiente
Dimensión ambiental del DS	Correlación de Pearson	1	.660**	.920**	.890**
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.000
Condiciones de la maquinaria y el equipo	Correlación de Pearson	.660**	1	.467**	.330
	Sig. (bilateral)	.000		.009	.075
Cambios y/o mejoras en la maquinaria	Correlación de Pearson	.920**	.467**	1	.780**
	Sig. (bilateral)	.000	.009		.000
Relación de la tecnología con el ambiente	Correlación de Pearson	.890**	.330	.780**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.075	.000	

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

DS: Desarrollo Sustentable.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la relación que existe entre la dimensión ambiental del desarrollo sustentable con los factores de la dimensión visión sustentable: Políticas empresariales, planeación estratégica y normatividad aplicada; se observa que el factor planeación estratégica presentó la correlación más alta (0.863), donde los empresarios consideran necesario articular de manera anticipada y formal acciones en todos sus procesos que les permitan mantener una relación armónica con el medio ambiente. En los factores normatividad aplicada (0.811) y políticas empresariales (0.781) consideran que la normatividad en esta materia no es muy clara, por lo que sugirieron se les pueda orientar/capacitar para su implementación (véase tabla 4).

Tabla 4. Correlación de la Dimensión Ambiental del Desarrollo Sustentable con los factores de la dimensión Visión Sustentable.

VARIABLE	PRUEBA ESTADÍSTICA	Visión sustentable	Políticas empresariales	Planeación estratégica	Normatividad aplicada
Dimensión ambiental del DS	Correlación de Pearson	1	.781**	.863**	.811**
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.000
Políticas empresariales	Correlación de Pearson	.781**	1	.547**	.495**
	Sig. (bilateral)	.000		.002	.005
Planeación estratégica	Correlación de Pearson	.863**	.547**	1	.493**
	Sig. (bilateral)	.000	.002		.006
Normatividad aplicada	Correlación de Pearson	.811**	.495**	.493**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.005	.006	

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

DS: Desarrollo Sustentable.

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Considerando la problemática ambiental se considera pertinente aplicar estas variables de investigación en otros sectores productivos, como el cerámico y el automotriz, y comparar los resultados. Lo cual puede ser base para vincular estas prácticas empresariales con otros enfoques administrativos como la economía circular y la industria 5.0.

Conclusiones

Esta investigación permitió cumplir con el objetivo de demostrar que las prácticas: visión sustentable, prevención de contaminantes, cuidado del producto y tecnología limpia deben formar parte de la gestión en las pymes, porque presentaron una relación significativa para promover la dimensión ambiental del desarrollo sustentable en la pyme textil. Ante la necesidad de promover un desarrollo sustentable en la filosofía organizacional de las pequeñas y medianas empresas textiles, es importante que se difundan entre los responsables de la toma de decisiones los factores analizados, para que tomen conciencia sobre la importancia de considerarlos en sus procesos internos.

Referencias

- [1] Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI). "Indicadores de desarrollo sustentable en México". México, INEGI, 2002.
- [2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. "Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente". Estados Unidos Mexicanos. Recuperado desde: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf> 2022
- [3] J. Somovía, "Programa empleos verdes de la OIT. La transformación hacia una economía sostenible con bajo consumo de carbono". Organización Internacional del Trabajo [OIT]. Recuperado desde: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_107817.pdf 2009.
- [4] Y. Polanco. ¿Contribuyen las prácticas empresariales responsables a la reducción de la pobreza? *Contabilidad y Negocios*. 8(15). p. 43-56. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281628809005> 2013.

- [5] Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Los empleos verdes se vuelven realidad. Progreso y perspectivas 2013”. Recuperado desde: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_318069.pdf 2013.
- [6] P. Eimer, J. Miller y E. Kürzinger. “Guía de buenas prácticas de gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas. Programa piloto para la promoción de la gestión ambiental en el sector privado en países en vías de desarrollo”. Agencia Alemana para la Cooperación técnica. Recuperado desde: https://www.academia.edu/19193142/2003_GTZ_GAR_Guia_Buenas_Practicas_Empresariales_2002
- [7] J. Carabias. “Ecología y medio ambiente en el siglo XXI”. Primera edición, México, Pearson, Prentice Hall. 2009.
- [8] F. Araque y J. Silva. “Modelo de gestión tecnológica bajo un enfoque de desarrollo sustentable. Caso: San Rafael del Tigre, municipio Baralt. Revista venezolana de ciencias sociales”. [En Línea] Enero – Junio, Volumen 10, número 001. Cabimas, Venezuela: Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. ISSN (Versión impresa): 13164090. Recuperado desde: <https://www.redalyc.org/pdf/309/30910113.pdf> 2006.
- [9] A. Lorea. “Transición empresarial hacia la sustentabilidad y la medición del desempeño ambiental”. En Revista *Contaduría Pública*. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Número 430, Junio. 2008.
- [10] Sarmiento, S., Nava, V., Carro, J., & Hernández, C. (2018). Comparative study of innovation factors in the small and medium-sized textile manufacturing enterprise. En Revista *Contaduría y Administración*, 63(3). Recuperado desde: doi: <http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1268>
- [11] J. Ospino. “Gestión sustentable. Creando valor en el nuevo entorno global”. En Revista *Contaduría Pública*. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Número 430, Junio, 2008.
- [12] R. Hernández-Sampieri and C. P. Mendoza, “Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta,” Ciudad de México: McGraw-Hill, 2018.
- [13] J.-E. De Muth, “*Basic Statistics and pharmaceutical statically applications*,” New York: CRC Press, 2014.